

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 212 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiiya Maxsudovna	

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING DAVLAT BUDJETI

Ajibaeva Raiiya Maxsudovna

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi
“Davlat moliyasi va xalqaro moliya” mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat budjeti mazmuni va davlat budjetining 2022, 2023, 2024-yillardagi daromadlar va xarajatlar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Davlat budjeti, daromadlari va xarajatlari, soliq tushumlari, budjet taqchilligi, iqtisodiy o‘shish, budjetning ijrosi, moliya tizimi.

Abstract: This article considers the essence of the state budget. The revenues and expenses of the state budget are considered for 2022, 2023, 2024.

Key words: State budget, revenues and expenditures, tax revenues, budget deficit, economic growth, budget execution, financial system.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается сущность государственного бюджета. Рассматриваются доходы и расходы государственного бюджета на 2022, 2023, 2024 год.

Ключевые слова: Государственный бюджет, доходы и расходы, налоговые поступления, дефицит бюджета, экономический рост, исполнение бюджета, финансовая система.

KIRISH

Davlat budjeti – davlatning muayyan vaqt (odatda bir yil) uchun mo‘ljallangan pul daromadlari va xarajatlari majmui. Davlat budjeti davlat ixtiyoridagi pul fondlarining taqsimlanishini bildirib, u davlat moliyasining bosh bo‘g‘ini hisoblanadi. Davlat budjeti har qanday davlat tizimlari budjetining asosiy yo‘nalishidir. Ushbu budjet hukumatning o‘z faoliyatini moliyalashtirish uchun ishlatadigan eng yirik pul fondi hisoblanadi. Budjet davlat suvereniteti va uning zarur atributlaridan biridir. Budjetda jamlangan mablag‘lar mamlakat xavfsizligini ta‘minlash va uni himoya qilish hamda davlatning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatini amalga oshirish uchun zarurdir.

Davlat budjeti moliyaviy balans sifatida ikki qismdan iborat bo‘lib, bu qismlarni sodda qilib daromadlar va xarajatlar deb atash mumkin. Davlat budjeti daromadlari soliq va soliq bo‘lmagan tushumlar hisobiga shakllansa-da, makroiqtisodiy tahlilda u asosan soliqlar hisobidan shakllanadi deb qaraladi.

Davlat budjeti xarajatlari tarkibida iqtisodiyotga xarajatlar, markazlashgan investitsiyalarni moliyalashtirish, ijtimoiy himoya, ijtimoiy soha, davlat boshqaruvi va sud idoralari moliyalashtirish moddolari mavjud. Davlat budjeti xarajatlarini (davlat xarajatlari va transfert to‘lovlari) ko‘paytirish yoki qisqartirish orqali mamlakat iqtisodiyotiga aralashadi. Davlat tomonidan tartibga solishning bevosita usullari yoki budjet siyosati tovar va xizmatlarning davlat xaridi, YalMni taqsimlash va qayta taqsimlash, ijtimoiy dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish, davlat budjetining daromadlar va xarajatlar qismidagi mutanosiblikni ta‘minlash, ishlab chiqaruvchilarga moliyaviy yordam shakllarini ko‘rsatish, narxlar ustidan nazorat o‘rnatish, eksport va import qilinadigan tovarlarga kvotalar belgilash va shuningdek, mamlakat aholisini himoya qilish maqsadida olib borilayotgan chora-tadbirlar majmuasidan iborat.

Davlat tomonidan ko‘rsatiladigan moliyaviy yordamlar dotatsiya, subvensiya va subsidiya shakllarida olib boriladi.

Yurtimizda chuqur iqtisodiy islohotlar amalga oshirilayotgan hozirgi davrda davlat budjeti daromadlarini yaxshilash va uni samarali boshqarishning ahamiyati g‘oyat yuksakdir. Bugungi kunda davlat tomonidan islohotlar o‘tkazish, tarmoqlarni qo‘llab-quvvatlash hamda ularning samaradorligini yanada oshirish kabi

vazifalar kun tartibiga qo'yilar ekan, u o'z navbatida budget daromadlarini samarali shakllantirish tizimini joriy etishi zarur hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOT SHARHI

K.A. Zimanin va Yu.A. Zokirova budgetni davlatning asosiy vositasi sifatida yalpi ijtimoiy daromadni markazlashtirish va qayta taqsimlashda ko'rib chiqish kerakligini aytib o'tgan [1]. Yu.G. Shvetov budgetni "markazlashtirilgan mablag'lar fondi sifatida, ijtimoiy ahamiyatga ega qadriyatlarni qondirish uchun, aholining turmush darajasini oshirish va aholining tengsizlik darajasini yo'q qilish uchun mo'ljallangan deb belgilaydi" [2].

Budget har bir davlat uchun zarurdir, chunki u uning moliyaviy bazasi hisoblanadi. Unga ko'ra, budget davlat fundamenti bo'lib, uning vazifalari va funksiyalarini amalga oshirish bilan shug'ullanadi [3]. Budgetning mohiyati bilan bir vaqtning o'zida moliya, siyosat va huquqiy masalalarga ta'sir qiladigan murakkab hodisadir. Shuning uchun ilmiy adabiyotda "budget" tushunchasi uch xil nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi: iqtisodiy, material va huquqiy [4].

Iqtisodiy kategoriya sifatida davlat budjeti pul munosabatlari jarayonida yuzaga keladigan markazlashtirilgan mablag'larni taqsimlash va ulardan foydalanish hisoblanadi [5]. Davlat budjeti qonuniy nuqtai nazardan Qonun kuchiga ega bo'lib, Yu.B. Babkova fikriga ko'ra, fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini amalga oshirishning eng muhim kafolatidir [6].

V. Romanovskiy va O.V. Vrubbyovskaya budgetni moddiy boyliklar imperativ pulchilik munosabatlari tizimi sifatida ko'rib chiqadilar. Ularning fikriga ko'ra, bu jarayonda markazlashtirilgan valyuta jamg'armasi – budget jamg'armasi shakllantiriladi va undan foydalaniladi [7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi davlat budgetiga oid ma'lumotlar yig'ish va tahlil qilish usullari qo'llanildi. Asosiy ma'lumotlar rasmiy davlat manbalari, hukumat hisobotlari hamda iqtisodiy tahlil markazlarining nashrlaridan olindi. Shuningdek, statistik tahlil usullari, solishtirma va dinamik tahlil metodlari qo'llanilib, budget daromadlari va xarajatlarining o'zgarish tendensiyalari o'rganildi. Olingan ma'lumotlar grafik va jadval ko'rinishida tahlil qilinib, ularning iqtisodiy natijalarga ta'siri baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat budgetining daromadlari o'z manbalari, ijtimoiy-iqtisodiy xarakteri, mulkchilik shakli, soliq va to'lovlarning turi, mablag'larning tushish shakli hamda ularni budgetga undirish metodlariga muvofiq tasniflanadi. Eng avvalo, davlat budgetining daromadlari o'z manbalariga ko'ra quyidagi uch guruhga bo'linadi:

solikli daromadlar;

nosolikli daromadlar;

tiklanmaydigan tarzda o'tkaziladigan pul mablag'lari.

Nosolikli daromadlar tarkibiga quyidagilar kiradi:

davlat mulkidan foydalanishdan olingan daromadlar (solliqlar va yig'imlar to'g'risidagi Qonunchilikka muvofiq to'langan soliq va yig'implardan so'ng);

budget tashkilotlari tomonidan ko'rsatilgan haqli (to'lovli) xizmatlardan kelgan daromadlar (solliqlar va yig'imlar to'g'risidagi Qonunchilikka muvofiq to'langan soliq va yig'implardan so'ng);

fuqarolik-huquqiy, ma'muriy va jinoiy choralarni qo'llash natijasida olingan mablag'lar, jumladan, jarimalar, musodara mablag'lari, kompensatsiyalar va davlat subyektlariga yetkazilgan zararlarni tiklash bo'yicha olingan mablag'lar;

moliyaviy yordam ko'rinishidagi daromadlar (budget ssudalari va budget kreditlaridan tashqari);

boshqa nosolikli daromadlar.

Iqtisodiyotda tub tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish, modernizatsiya va diversifikatsiya sharoitida budget daromadlari tarkibida solliqlarning mohiyati, soliq munosabatlarining ahamiyati, soliq tizimidagi o'zgarishlar va davlat budgetining daromadlaridagi ulushini nazariy hamda amaliy jihatdan o'rganish bugungi kun talabi hisoblanadi. Soliq tizimida mavjud solliqlar iqtisodiy mazmun-mohiyatiga ko'ra to'g'ri (bevosita) va egri (bilvosita) solliqlarga bo'linadi.

To'g'ri solliqlarni soliq to'lovchilarning o'zi to'g'ridan to'g'ri to'laydi, solliqning huquqiy jihatdan ham, haqiqiy to'lovchisi ham bitta shaxs bo'ladi. Bu solliqlarga daromaddan va mulkdan to'lanadigan barcha solliqlar kiradi. Egri solliqlar yuridik jihatdan to'lovchilari mahsulot, ish va xizmatlarni sotuvchilar bo'lib, solliqning haqiqiy og'irligi oxirgi iste'molchining zimmasiga tushadi. Soliq summasi tovar, ish va xizmatlar narxiga ustama tarzida qo'shiladi.

O'zbekiston Respublikasida 2022-yil uchun Davlat budjeti daromadlari (budjetlararo transfertlar bilan birgalikda) jami 193 trln so'm (YAIMga nisbatan 23 foiz) miqdorida prognoz qilingan. Bu haqda Hisob palatasining "2022-yil uchun O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti to'g'risida"gi Qonun loyihasi va 2022-yil uchun budjetnoma bo'yicha bergan xulosasida aytilgan.

Budjetnomaga muvofiq, 2022-yil uchun Davlat budjeti daromadlari davlat soliq idoralari bo'yicha 145,7 trln so'mni (YAIMga nisbatan 17,3 foiz), davlat bojxona idoralari bo'yicha 39,8 trln so'mni (4,8 foiz) va Moliya vazirligi tushumlari bo'yicha 7,5 trln so'mni (0,9 foiz) tashkil etmoqda.

Shuningdek, budjetnomada Davlat budjeti xarajatlari 172 trln 680,5 mlrd so'mga yetishi prognoz qilingan. Hisob palatasi ushbu xarajatlarni 1 trln so'mga qisqartirishni taklif qilgan. Shunda Davlat budjeti xarajatlari 171 trln 680,5 mlrd so'mni tashkil qiladi.

Qayd etilishicha, 2022-yil uchun davlat budjeti daromadlari prognozi budjet daromadlariga sezilarli ta'sir ko'rsatuvchi narx va valyuta kurslarining o'rtacha miqdorlari asosida hisob-kitob qilingan (1-rasm).

T/p	Kўrsatkichlar	2022 йил учун прогноз		
		Қонун лойиhasининг 1-илласи бўйича	Ҳисоб палатасининг таклифи	Фарқи
I.	Консолидациялашган бюджет даромдлари	247 454,1	247 454,1	0,0
1.	Давлат бюджети даромдлари	189 973,7	183 473,7	- 6 500,0
2.	Давлат мақсадли жамғармалари даромдлари	30 518,3	37 018,3	6 500,0
II.	Консолидациялашган бюджет харажатлари	269 500,0	268 500,0	- 1 000,0
1.	Давлат бюджети харажатлари	172 680,5	171 680,5	- 1 000,0
T/p	Kўrsatkichlar	2022 йил учун прогноз		
		Қонун лойиhasининг 1-илласи бўйича	Ҳисоб палатасининг таклифи	Фарқи
IV.	Консолидациялашган бюджет сальдоси	-22 046,0	-21 046,0	1 000,0
V.	Давлат бюджети ва Давлат мақсадли жамғармалари сальдоси	-8 005,7	-7 005,7	1 000,0

1-rasm. 2022 - yilda davlat budjeti daromadi va xarajatlari [9].

2022-2024 йилларнинг 1-чорақлари бўйича Давлат бюджети даромдлари динамикаси

2 - rasm.

Top-10: 2024 yilda eng ko'p byudjet mablag'lari qayerga yo'naltiriladi?

(trillion so'm)

Iqtisodiyot va moliya vazirligi	92,11
Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi	46,64
Prezident huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi	20,2
Suv xo'jaligi vazirligi	10,44
Transport vazirligi	6,18
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi	6,13
Sog'liqni saqlash vazirligi	4,61
Bosh prokuratura	2,11
Vazirlar Mahkaması	2,02
Yoshlar siyosati va sport vazirligi	1,82

Manba: "2024-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti to'g'risida"gi qonun

Bu ko'rsatkich 2023-yilning yanvar-mart oylariga nisbatan 5,3 trillion so'mga oshgan. 2022-yilning birinchi choragida daromadlar 23,5% oshgan bo'lsa, 2023-yilning shu davrida ular 12,8%, joriy yilning birinchi choragida esa 11,3% o'sgan. Shunday qilib, daromad o'sishi ketma-ket ikkinchi yil sekinlashmoqda.

Davlat byudjetiga daromad solig'idan 12,3 trillion so'm tushdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 9,6 foizga ko'p (2023-yilda o'sish 2,6 foiz, 2022-yilda 8,7 foiz). Daromadlarning o'sishi asosan metallurgiya zavodlarining oltin sotishdan olgan foydasi bilan bog'liq bo'lib, uning narxi jahon bozorlarida yangi rekordlarni o'rnatgan.

Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i (JSHODS) bo'yicha tushumlar 17 foizga – 6,6 trillion so'mdan 7,7 trillion so'mgacha, mol-mulk solig'i – 1,3 trillion so'mdan 1,7 trillion so'mgacha (+30,5%), yer solig'i – 1,4 trillion so'mdan 1,9 trillion so'mgacha (+30%), bojxona to'lovlari esa 2,2 trillion so'mgacha (+27,6%) oshdi.

Jami aksiz tushumlari 3,7 trillion so'mga (+7%) o'sdi, biroq alkogol mahsulotlarida – 492,7 milliard so'mdan 391,7 milliard so'mgacha (-20,5%), gazda – 1,36 trillion so'mdan 1,08 trillion so'mgacha (-20,6%), polietilen granulalarda esa 63,8 milliard so'mgacha (-3,8%) pasayish kuzatildi.

Imtiyozlarning bekor qilinishi munosabati bilan Ai-80 benzinidan olingan aksiz tushumlari 450 milliard so'mga oshdi.

Davlat aktivlarini xususiyashtirishdan mahalliy budjetlarga 91 milliard so'm tushdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 50,2 milliard so'mga yoki 35,5 foizga kamdir.

Davlat bojlari tushumlari 702,1 milliard so'mga (+16,3%), jarimalar 508,2 milliard so'mga (+16,2%) oshdi, lekin yig'imlar bo'yicha tushumlar 275,9 milliard so'mga (-24,6%) kamaydi.

2024-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, O'zbekistonning davlat qarzi 34,9 milliard dollarni tashkil etib, bir yil davomida 5,7 milliard dollarga oshgani haqida xabar bergandik (rejadagi 2,9 milliard dollar o'rniga). Olti yil ichida qarz 3 barobarga oshgan. O'tgan yili davlat qarzigacha xizmat ko'rsatish xarajatlari keskin oshdi [10].

O'zbekiston Prezidenti 25-dekabr kuni "2024-yilgi davlat budjeti to'g'risida"gi Qonunni imzoladi. Hujjat Qonunchilik palatasi tomonidan 21-noyabrda, Senat tomonidan esa 20-dekabrda ma'qullangan. Qonun 2024-yil 1-yanvardan kuchga kiradi [10].

Top-10: 2024 yilda eng ko'p byudjet mablag'lari qayerga yo'naltiriladi?

(trillion so'm)

Iqtisodiyot va moliya vazirligi	92,11
Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi	46,64
Prezident huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi	20,2
Suv xo'jaligi vazirligi	10,44
Transport vazirligi	6,18
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi	6,13
Sog'liqni saqlash vazirligi	4,61
Bosh prokuratura	2,11
Vazirlar Mahkamasi	2,02
Yoshlar siyosati va sport vazirligi	1,82

Manba: "2024-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat byudjeti to'g'risida"gi qonun

3 - rasm.

O'zbekiston Respublikasining 2024-yil uchun Davlat budjeti soliq-budjet siyosatining o'рта muddatli istiqbolga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlarini, mamlakatni rivojlantirishning makroiqtisodiy ko'rsatkichlarini o'z ichiga oladi hamda kelgusi yillarga mo'ljallangan maqsadli ko'rsatkichlarni aks ettiradi.

O'zbekiston Respublikasining asosiy moliyaviy hujjatida, asosan, "O'zbekiston – 2030" strategiyasida hamda Barqaror rivojlanish milliy maqsadlarida nazarda tutilgan ustuvor yo'nalishlar va vazifalar hisobga olingan.

Bu yerda, xususan, budjet xarajatlarining ijtimoiy yo'naltirilganligi katta rol o'ynaydi. Shunday qilib, kelgusi yilda inson kapitalini rivojlantirishga 102,5 trillion so'm yo'naltirilishi ko'zda tutilgan. Bu joriy yilga nisbatan 15 foizga ko'pdir.

2024-yilda Davlat budjeti jami xarajatlarining qariyb 50 foizi yoki 151,5 trillion so'mi ta'lim, sog'liqni saqlash, aholini ijtimoiy muhofaza qilish, fan, madaniyat va sportni rivojlantirish, ehtiyojmandlarni uy-joy bilan ta'minlash va boshqa ijtimoiy tadbirlarga yo'naltiriladi.

Qonun bilan 52,6 trillion so'm yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 4 foiz kamomad bilan jamlanma budjet shakllantirildi. Jamlanma budjetning daromadlari 375,0 trillion so'm, xarajatlari esa 427,6 trillion so'm miqdorida belgilandi.

Kamomad davlatning ichki va tashqi qarzlari, davlat aktivlarini xususiyashtirish mablag'lari va boshqa manbalar hisobidan qoplanadi.

4 - rasm.

O'zbekistonning 2024-yilgi respublika byudjeti daromadlari tarkibi
(mlrd so'm, prognoz)

2024-yilda Davlat budjetining daromadlari 270,4 trillion so'mni, davlat maqsadli jamg'armalariga o'tkazmalarni hisobga olgan holda xarajatlar 312,9 trillion so'mni tashkil etadi.

Shu bilan birga, soliq siyosatining asosiy yo'nalishlari belgilanib, ularga muvofiq asosiy soliq stavkalari o'zgarishsiz qoladi. Davlat maqsadli jamg'armalarining daromadlari va xarajatlari (budjetlararo transfertlardan tashqari) mos ravishda 55,2 trillion so'm va 85,8 trillion so'm miqdorida belgilangan.

Daromad solig'i tushumlari 39,7 trillion so'mni tashkil etib, shu jumladan, Navoiy va Olmaliq kon-metallurgiya kombinati tushumlari 18,27 trillion so'mga yetadi. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i bo'yicha prognoz 9,98 trillion so'mdan 15,9 trillion so'mga oshgan.

QQS bo'yicha tushumlar 74,04 trillion so'm, aksiz solig'i — 17,5 trillion so'm, bojxona to'lovlari esa 14,8 trillion so'm miqdorida belgilangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rinda aytish kerakki, mamlakatimizda ijtimoiy ehtiyojlarni mablag' bilan ta'minlash uchun mustahkam moddiy asos yaratish zarur. Biroq, davlat budjeti daromadlarisiz bunga erishib bo'lmaydi. Shu sababli, davlat budjetining daromadlar barqarorligi mamlakat iqtisodiyotini tavsiflovchi eng muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, budjet daromadlarini rejalashtirishni takomillashtirish bo'yicha quyidagi yo'nalishlarni sanab o'tish mumkin:

Budjet daromadlarini rejalashtirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar bazasini yetarli va sifatli shakllantirish;
Mazkur jarayon bo'yicha huquqiy hujjatlarni qayta ko'rib chiqish hamda budjet daromadlarini rejalashtirish tartibi, usullari, muddatlari va ishtirokchilarning vazifalarini aniq belgilovchi huquqiy hujjatni qabul qilish;
Ilmiy asoslangan va jahonning rivojlangan davlatlari amaliyotida qo'llaniladigan usullarni tatbiq etish.

Muxtasar qilib aytganda, davlat budjeti daromadlarini to'g'ri rejalashtirish hamda ijrosini belgilangan tartib va miqdorlarda ta'minlash davlatning o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- Zimarin K.A., Zakirova Y.A. Budjetnaya politika i osobennosti budjetnogo protsesssa Rossiyskoy Federatsii // Vestnik UGNTU. Nauka, obrazovanie, ekonomika. – 2014. – №2 (8). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/byudzhetnaya-politika-i-osobennosti-byudzhetnogo-protsesssa-v-rossiyskoy-federatsii>.
- Shvetsov Yu.T. Teoreticheskie aspekty budjeta kak ekonomicheskoy kategorii // Finansi i kredit. – 2012. – №27 (507). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-byudzhetnaya-kak-ekonomicheskoy-kategorii-1>.
- Gerasimova S.B., Langolf K.A., Novojeeva I.A. Teoreticheskie osnovy formirovaniya gosudarstvennogo budjeta Rossii // Tavricheskii nauchnyi obozrevatel. – 2016. – №8–1 (13). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-formirovaniya-gosudarstvennogo-byudzhetnaya-rossii>.
- Kovtun L.R. Kachestvennaya xarakteristika ekonomicheskoy kategorii budjet // Baikal Research Journal. – 2014. – №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kachestvennaya-harakteristika-ekonomicheskoy-kategorii-byudzhet>.
- Syusyura K.S. Dohody i rasxodi gosudarstvennogo budjeta // Innovatsionnaya nauka. – №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dohody-i-rashody-gosudarstvennogo-byudzhetnaya>.

6. Babkova Y.B. K voprosu o sushnosti budjeta // Probel v rossiyskom zakonodatelstve. – 2009. – №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-suschnosti-byudzheta> .
7. Romanovskiy M.V., Rublyovskaya O.V., Sabanti B.M. Finansi: Uchebnik dlya vuzov. – M.: Yurayt, 2002. – 480 s.
8. Gadoev E., Kuzieva N. Jismoniy shaxslarni soliqqa tortish. Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. – T.: TDIU, Iqtisodiyot, 2019. – 430 b.
9. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi. URL: <https://www.imv.uz> .
10. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi. URL: <https://www.soliq.uz> .
11. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi. URL: <https://www.imv.uz> .

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>